

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

**Актуальні проблеми професійної та
технологічної освіти:
досвід та перспективи**

Збірник матеріалів
XI Всеукраїнської науково-практичної конференції
(Умань, 10 жовтня 2024 р.)

Умань
2024

Головний редактор:

Ткачук С. І. – доктор педагогічних наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Заступник головного редактора:

Дубова Н. В. – кандидат педагогічних наук, доцент Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Відповідальний секретар:

Нагайчук О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Члени редакційної колегії:

Азізов Т. Н. – доктор технічних наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Мельник О. С. – кандидат технічних наук, доцент Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Терещук А. І. – доктор педагогічних наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету інженерно-педагогічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Протокол № 2 від 27 вересня 2024 року)

Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та А43 перспективи: зб. Матеріалів X Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 10 жовтня 2024 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; за ред. С. І. Ткачука ; [редкол.: Т. Н. Азізов, О. С. Мельник, А. І. Терещук. Умань, 2024. 392 с.

До збірника увійшли матеріали учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи», яка відбулася на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 10 жовтня 2024 р.

Збірник адресований науковцям, здобувачам вищої освіти, а також усім, хто цікавиться сучасними науковими дослідженнями в галузі професійної та технологічної освіти.

Відповідальність за достовірність поданої інформації (зміст, точність цитат, прізвищ, дат тощо), а також за дотримання академічної доброчесності у своїх матеріалах несуть автори публікацій.

УДК [377/378+37.013:62/64](047.46-21УДПУ)(06)

© Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2024

ЗМІСТ

Абрамова Оксана, Пуляк Ольга, Верстюк Тетяна, Лопаква Олена	
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ТА ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ М'ЯКИХ НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ.....	11
Алексєєва Ганна, Овчаренко Дмитро	
ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРАМИ МАХІМА У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС З МАТЕМАТИКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ.....	15
Андрощук Ірина, Андрощук Ігор	
КОНТЕКСТНЕ НАВЧАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ	20
Білітюк Валентин, Ключ Олена	
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	24
Близнюк Микола, Дебре Олексій	
ГОТОВНІСТЬ ДО ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПРЯМУ «ДИЗАЙН».....	27
Борисова Тетяна	
СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ	33
Бохонько Євген	
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ШАТУННО-ПОРШНЕВОЇ СИСТЕМИ ДВИГУНА»	38
Брехунець Анатолій, Пригодій Микола	
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ..	41
Бут Даниїл, Цина Андрій	
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДУСІ МИРУ	47
Вайнтрауб Марк	
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.....	50
Вакуленко Олександр	
ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ВИЩОЇ	

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ	53
Васенко Василь	
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ У ПІДХОДАХ STEM-ОСВІТИ	57
Веренич Лариса, Липенко Василь	
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ	61
Вікторова Поліна	
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ НУШ ЗАСОБАМИ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ	64
Вітрук Ольга, Шумік Марія	
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ...	68
Вітрук Роман	
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ)	71
Гажа Людмила	
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОБОТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ.....	76
Глуханюк Віталій	
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ.....	79
Горбатюк Роман, Волкова Наталія	
СПЕЦИФІКА ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ	85
Горінчой Родіон, Поляков Сергій	
STEM-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ГРАФІЧНИХ НАВИЧОК УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ У РАМКАХ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ	88
Григоренко Владислав	
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА.....	92
Денисенко Світлана, Горбатюк Лариса, Алексєєва Ганна	
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ	98
Джурасєва Яніна	

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ.....	102
Дзюба Світлана	
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТЬЮТОРИНГУ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ.....	106
Дмитренко Дмитро	
АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ: ВИКЛИКИ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ	109
Дубова Наталія	
ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ.....	113
Дубова Наталія, Андрій Боровик	
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ.....	116
Дубовик Сергій	
ЯПОНСЬКІ СТОЛЯРНІ З'ЄДНАННЯ ЯК СПОСІБ ФОРМОТВОРЕННЯ В МИСТЕЦТВІ	120
Зозуля Ольга	
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕДУКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЗДОБУВАЧІВ/ЗДОБУВАЧОК ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА «ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ДИЗАЙН».....	124
Іванчук Анатолій	
МАШИНОЗНАВЧА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ.....	129
Катинська Лідія	
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ.....	133
Клименко Олександр, Горбатюк Лариса, Алексєєва Ганна	
РОЛЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ..	136
Клязьмін Роман, Цина Валентина	
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ	140
Ковальчук Василь	
ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ	143
Колодяжний Андрій	

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ	146
Коломієць Дмитро, Бабчук Юрій	
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ І МИСТЕЦТВА.....	150
Костюк Олександр, Надворський Олександр	
КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД У ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ.....	153
Коробань Оксана	
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ	156
Кравченко Катерина	
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ НІМЕЧЧИНИ.....	159
Кравченко Леся	
ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	163
Кравченко Тамара	
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПРЯМУ ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ	166
Красильникова Ганна	
ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ» З УРАХУВАННЯМ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ П(ПТ)О	170
Красильников Сергій	
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПЕДАГОГА: ТЕХНОЛОГІЯ NO-CODE.....	174
Кудінов Микола	
ІНТЕГРАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ» У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ	176
Кудря Оксана	
РОЛЬ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ	181
Кулик Євген	
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ	185
Лазаренко Гліб	

ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНОМУ КОЛЕДЖІ	189
Малишевський Олег, Гвоздецька Юлія	
ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА В АСПЕКТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ.....	193
Мартиненко Олександр	
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ	196
Марущак Оксана	
ІНТЕГРАЦІЯ STEAM-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ	200
Марюхніч Леонід	
УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН	205
Марюхніч Тарас	
3D-ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ: ШЛЯХ ДО ІННОВАЦІЙ.....	209
Мелентьєв Олег	
STEM-ПРОЕКТИ В ГУРТКУ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ	214
Мельник Олексій, Бенеть Марія	
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ІНФОРМАТИКИ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ..	218
Мельник Олексій, Діякевич Дмитро	
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДО УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	222
Мельник Олексій, Цистанов Віталій	
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ	225
Мечнік Лариса	
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ: МОДЕЛІ, ФУНКЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ.....	230
Міщенко Олена	
СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ «ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ АДАПТИВНОГО ОДЯГУ» В ОБСЯЗІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ	

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕРІАЛИ В ГАЛУЗІ».....	233
Мироненко Вероніка, Алексєєва Ганна ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ ДЛЯ ВІДПОВІДНОСТІ СУЧАСНИМ ТЕНДЕНЦІЯМ РИНКУ ПРАЦІ.....	239
Мороз Олена ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ	243
Мудрий Іван МІЖШКІЛЬНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР: ПРОВІДНА РОЛЬ ЦЕНТРУ В РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ МОЛОДІ В УКРАЇНІ	246
Нагайчук Олена ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЇ»	255
Немцева Наталія ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДО ПОТРЕБ РИНКУ ПРАЦІ.....	262
Овсій Євген ДЕФІНІЮВАННЯ ПОНЯТТЯ «ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ	266
Олійник Олена СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОБОТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ.....	270
Орлова Наталія ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОГО ДИЗАЙНУ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ.....	279
Пелех Олена КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННСВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ	283
Пискун Оксана ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ВИБОРУ ОБ'ЄКТІВ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ УЧНІВ НУШ.....	286
Попелишкіна Анастасія	290
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ	

МАЙСТЕРНОСТІ.....	290
Приймак Віктор	
ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ РІЗНОГО РІВНЯСКЛАДНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БУДОВА АВТОМОБІЛЯ».....	293
Рись Оксана	
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НУШ.....	299
Рябець Сергій	
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ.....	304
Рябокін Сергій, Бобкова Олена	
ГОТОВНІСТЬ ДО ЗМІН – НЕОБХІДНА ЗДАТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ.....	307
Савельєв Микола, Юринець Олександр	
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАХІВЦІВ: ВИКЛИКИ, СТРАТЕГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.....	310
Сорока Тарас, Туранов Юрій	
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.....	313
Срібна Юлія, Титаренко Валентина	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТРАДИЦІЙНОГО ОДЯГУ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ.....	317
Суховій Наталія	
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ.....	322
Терещук Андрій	
РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.....	324
Титаренко Валерій	
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ».....	328
Харитонова Валентина	
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА У ШКОЛІ.....	331
Харламенко Валентина, Шатова Олена	
ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СИСТЕМІ	

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГОУЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ В РАМКАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ	335
Хоменко Людмила	
РОЗВИТОК КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ	339
Цаль-Цалько Руслан	
ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ	342
Цвілик Світлана, Шимкова Ірина	
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ	345
Чичкало Юрій	
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ	350
Шелева Ірина	
СПРЯМОВАНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ДОСЯГНЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У НАВЧАННІ	355
Шимкова Ірина, Цвілик Світлана	
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ І ПЕРСПЕКТИВ	359
Юринець Олександр	
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ РІЗНИХ РІВНІВ	364
Яшанов Сергій	
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК РЕСУРСУ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ	373

Список використаних джерел

1. П'ять інноваційних ідей no-code для вашого бізнесу – Ukrainian Digital Community. Ukrainian Digital Community. URL: <https://ukrainiandigital.com/strong-p-yat-innovatsiynykh-idey-no-code-dlya-vashoho-biznesu-strong/> (дата звернення: 01.10.2024).
2. The Emergence of No-Code Platforms: Democratizing Software Development | Accretive Technology Group | Technology. Accretive Technology Group | Technology |. URL: <https://accretivetechgroup.com/the-emergence-of-no-code-platforms-democratizing-software-development/> (date of access: 01.10.2024).
3. Освітньо-професійна програма «Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Хмельницькому національному університеті, 2024. URL: <https://khmnu.edu.ua/wp-content/op/b/015-pot-2024.pdf> (дата звернення 01.10.2024).
4. Brisk Teaching | AI Tools for Teachers. Brisk Teaching – Free AI for Teachers. URL: <https://www.briskteaching.com/ru/ai-tools-for-teachers> (date of access: 01.10.2024).

Кудінов Микола

кандидат педагогічних наук, старший викладач
Бердянський державний педагогічний університет

ІНТЕГРАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ» У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

В умовах модернізації системи освіти України та впровадження нових навчальних стандартів у вищих навчальних закладах значну увагу привертають інноваційні підходи до формування готовності майбутніх фахівців та розробка теоретико-методологічного підґрунтя навчальних дисциплін. У цьому процесі,

на жаль, недостатня увага приділяється дисциплінам вільного вибору здобувачів, серед яких є дисципліна «Технології неформальної освіти». Інтеграція в сучасну українську школу парадигми навчання через досвід, до впровадження якої ми готуємо студентів як майбутніх фахівців, підсилює роль неформальної позашкільної освіти та підкреслює важливість формування компетенцій у студентів щодо створення нових методичних підходів і впровадження сучасних технологій навчання, які сприятимуть активному залученню школярів до неформальних освітніх програм. Однак концептуальні засади викладання цієї дисципліни недостатньо розроблені, тому потребують детального теоретичного опрацювання, практичної розробки та подальшого впровадження, що забезпечить ефективність її інтеграції у процес формування готовності майбутніх учителів технологій до професійної діяльності.

Різноманітні аспекти процесу формування готовності з використанням засобів неформальної освіти та формування компетенцій до їх впровадження були розглянуті у роботах [1; 3; 5; 6; 2; 7; 4].

Документ [9], опублікований UNESCO, обговорює принципи неформальної освіти в контексті сталого розвитку, акцентуючи на гнучкості методів і добровільній участі, що сприяє підвищенню свідомості та активній участі громад у вирішенні глобальних викликів.

Найбільш близькою до нашої теми є робота Пономарьової І. В. [6]. Вона досліджує методологічні та організаційні аспекти впровадження неформальної освіти в системі навчання дорослих, що має спільне з темою технологій неформальної освіти у вищих навчальних закладах. Аналізуючи спільні риси між дослідженням [6] та нашим, можна зазначити, що обидві роботи акцентують увагу на інтеграції новітніх технологій та методик та організації освітнього процесу. Аналіз структури неформального навчання дорослих, проведений у дослідженні [6], може бути застосовано до майбутніх учителів технологій, зважаючи на схожість потреб у гнучкості навчання. Водночас, аналізуючи відмінності, можна вказати, що дослідження [6] фокусується на

освіті дорослих, тоді як наша робота зосереджена на формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх вчителів технологій.

Нами були використані такі методи дослідження: аналіз наукових джерел, анкетування, спостереження. Було проведено аналіз наукової літератури, що дозволило визначити основні тенденції в розвитку технологій неформальної освіти. Дослідження освітніх програм і практик дало змогу виявити переваги та недоліки вже існуючих курсів. На основі отриманих даних було розроблено анкету, яка включала запитання про рівень обізнаності студентів про технології неформальної освіти, їхню готовність до впровадження нових підходів у навчальний процес, а також про можливі бар'єри, які можуть виникнути.

Викладання дисципліни «Технології неформальної освіти» вимагає застосування різноманітних методичних підходів, серед яких модульний підхід, проєктне навчання, інтерактивні методи навчання, методики зворотного зв'язку та рефлексії.

У викладанні дисципліни «Технології неформальної освіти» доцільно використовувати різноманітні засоби й технології навчання:

- Інтернет-ресурси (медіаконтент, онлайн-курси, форуми);
- Ігрові технології (симуляції, рольові ігри, інтерактивні платформи);
- Колективні інструменти (групові проєкти, брейнстормінг, дебати);
- Оцінка результатів навчання через кейс-стаді, портфоліо, рефлексивні журнали.

Результати анкетування показали, що більшість студентів мають обмежене розуміння технологій неформальної освіти (НО). Лише 29% респондентів зазначили, що знайомі з концепцією НО, тоді як більше 70% висловили бажання отримати більше інформації про цю тему (Рис. 1-а). Водночас більшість студентів (86%) підтримали ідею інтеграції неформальних методів у формальний освітній процес (Рис. 1-б).

Рис. 1. Результати анкетування стосовно концепції неформальної освіти й інтеграції методів і форм НО в освітній процес.

Студенти усвідомлюють переваги неформальної освіти, зокрема в розвитку навичок самостійного навчання та критичного мислення, проте відзначають потребу в належному супроводі та координації з боку викладачів. Інтеграція технологій неформальної освіти в освітні програми, на нашу думку, сприятиме формуванню у майбутніх учителів технологій важливих компетенцій, які допоможуть їм ефективно працювати з учнями у майбутньому. Використання сучасних підходів та методик забезпечить не лише здобуття теоретичних знань, а й розвиток практичних навичок, необхідних для впровадження форм та методів неформальної освіти.

Отже, проведений аналіз засад викладання дисципліни «Технології неформальної освіти» вказує на важливість впровадження інноваційних методів навчання, які сприяють активному залученню майбутніх учителів технологій до освітнього процесу. Основні методичні підходи, такі як модульне та проєктне навчання, показують свою ефективність у розвитку професійних компетенцій майбутніх фахівців. Окрім того, інтерактивні методи навчання, на нашу думку, покращать комунікативні навички студентів та підвищать їх мотивацію до самостійного пізнання. У свою чергу, впровадження таких підходів у навчальні програми може значно підвищити якість підготовки майбутніх учителів технологій.

У наступних роботах буде розглянуто методикау та результати експериментального дослідження щодо процесу навчання дисципліни

«Технології неформальної освіти», а також обробку отриманих результатів за допомогою якісних і кількісних методів.

Список використаних джерел

1. Бех І. Д. Формування громадянських компетентностей старшокласників у процесі неформальної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2018. 19 с.
2. Ковальчук О. В. Неформальна освіта дорослих як засіб професійного розвитку : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2019. 22 с.
3. Павленко Т. М. Роль неформальної освіти у формуванні професійної компетентності педагогічних працівників : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. Київ, 2017. 20 с.
4. Пономарьова І. В. Особливості організації неформального навчання в системі освіти дорослих : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09. Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. Харків, 2020. 18 с.
5. Гриценко О. А. Неформальне навчання як складова професійного розвитку вчителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03. Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Короленка. Полтава, 2016. 19 с.
6. Савчук І. В. Вплив неформальної освіти на розвиток комунікативних компетентностей студентів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.06. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2019. 21 с.
7. Мельничук С. Г. Інтеграція неформальної освіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00. Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 2015. 18 с.
8. UNESCO. (2006). Non-formal education: Key terms and concepts. Доступно за URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141970> (дата звернення: 26 вересня 2024).

9. UNESCO. (2009). Confining and expanding the educational space: Non-formal education. Доступно за URL: <https://www.unesco.org/education/> (дата звернення: 26 вересня 2024).

Кудря Оксана

кандидат педагогічних наук, доцент

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

РОЛЬ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Актуальність ролі проектних технологій у професійному розвитку майбутніх учителів технологій обумовлена сучасними вимогами до освіти, що постійно змінюються під впливом глобальних тенденцій розвитку науки, техніки та суспільства. У світі де технології швидко розвиваються, і ринок праці вимагає від фахівців нових компетенцій, педагоги повинні бути готовими не тільки передавати знання, але й навчати учнів самостійно їх здобувати та використовувати на практиці. Проектні технології залишаються на місці засобом для досягнення цих цілей, потім вони сприяють інтеграції теорії та практики, стимулюють розвиток креативності, критичного мислення та навичок дослідницької діяльності.

В умовах постійного розвитку освітніх стандартів і вимог до підготовки фахівців, навчання використанню проектних технологій у професійній діяльності при підготовці майбутніх учителів технологій дозволить їм у подальшому активно застосовувати на практиці проектне навчання, яке виступає ефективним інструментом інтеграції теоретичних знань та практичних навичок і сприяє розвитку в учнів комплексних компетентностей, необхідних для їх подальшого особистісного зростання.